

Левчаткин В.А.

*Аспирант. Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Славяно-Греко-Латинская Академия».
ORCID: 0009-0004-4758-1583*

Особенности государственного управления в условиях цифровой трансформации

В настоящее время в России формируется новая парадигма государственного управления, осуществляется переход от традиционных бюрократических моделей к цифровым формам организации работы органов власти и предоставления услуг.

Цифровая трансформация государственного управления в России представляет собой комплексный процесс внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов власти. Этот процесс охватывает несколько ключевых направлений

Прежде всего, отметим создание электронного Правительства РФ. В рамках данного процесса были созданы такие сервисы, как: портал госуслуг (Госуслуги.ру), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а так же единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) [6, с. 69].

Правительством РФ так же был осуществлен процесс Цифровизации государственных услуг, что, несомненно, является большим вкладом в развитие сервиса взаимодействия между населением и государственными структурами. В России фактически состоялся перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат и внедрение принципа «одного окна» [8, с. 84].

Создание многофункциональных центров (МФЦ) в России так же позволило гражданам решать вопросы с пропиской, регистрацией недвижимости, получением паспортов и т.д. в режиме обращения в одну организацию. Взаимодействие МФЦ с гражданами осуществляется по записи, в строго определенное время, что позволяет избегать очередей.

Так же в России осуществляется развитие информационной инфраструктуры: реализуется программа «Цифровая экономика», происходит развитие сетей связи и центров обработки данных, внедряются мероприятия и технологии по обеспечению информационной безопасности.

Далее рассмотрим ключевые программы и проекты, осуществляющиеся в РФ, направленные на Цифровизацию государственного и муниципального управления в РФ.

1. Национальная программа «Цифровая экономика» (2018-2024).

Отметим, что национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была утверждена в 2018 году со сроком реализации до 2024 года (позднее продлена до 2030 года). Данная программа направлена на создание условий для развития цифровой экономики и повышения конкурентоспособности страны на глобальном цифровом рынке.

Бюджет программы: изначально составлял около 1,8 трлн рублей, впоследствии был скорректирован.

Рассмотрим так же ключевые федеральные проекты в составе программы: [3, с. 42]

1. «Нормативное регулирование цифровой среды»;
2. «Информационная инфраструктура»;
3. «Кадры для цифровой экономики»;
4. «Информационная безопасность»;
5. «Цифровые технологии»;
6. «Цифровое государственное управление»;
7. «Искусственный интеллект» (добавлен в 2020 году).

Текущее состояние реализации данной программы можно определить по тем достижениям, которые были осуществлены за годы реализации программы. До настоящего времени было принято более 70 федеральных законов, регулирующих цифровую среду, а так же введены понятия электронного документооборота, цифровых прав, смарт-контрактов и создана нормативная база для экспериментальных правовых режимов («регуляторных песочниц»).

В рамках развития информационной инфраструктуры, было осуществлено подключение к Интернету социально значимых объектов (школы, больницы, органы власти), развиваются сети 5G и расширяется доступ к Интернету в малонаселенных пунктах. В России так же осуществляется развитие отечественных центров обработки данных и по действующему законодательству, обработка и хранение данных должны осуществляться на территории РФ. Вся информация должна быть надежно защищена от внешних воздействий и незаконного доступа.

Для того, чтобы национальная программа «Цифровая экономика» развивалась и далее, Правительство РФ предусмотрело возможность подготовки и обучения кадров для обеспечения функционирования и развития

информационных систем. В вузах увеличен прием на IT-специальности, а так же осуществлен запуск программ дополнительного образования в сфере цифровых технологий. В муниципалитетах, а так же на областном (региональном уровне) и на уровне страны проводятся цифровые олимпиады и конкурсы среди учащейся молодежи [1, с. 12].

Для обеспечения информационной безопасности была создана система противодействия компьютерным атакам (ГосСОПКА). Так же осуществляется развитие отечественных решений в области кибербезопасности. Происходит формирование требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Правительством РФ уделяется большое внимание поддержке разработки отечественного программного обеспечения и созданию дорожных карт по развитию сквозных цифровых технологий. Происходит формирование консорциумов для развития технологий блокчейн, искусственного интеллекта и др. Правительством РФ утверждена национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года (утверждена Указом Президента РФ от 10.10.2019 №490). Создаются исследовательские центры в области ИИ, так же производится запуск пилотных проектов по внедрению ИИ в государственном управлении и социальной сфере.

Далее рассмотрим проблемы и вызовы реализации программы «Цифровая экономика», а так же наметим перспективы развития данной программы.

Национальная программа «Цифровая экономика» продолжает развиваться, адаптируясь к новым вызовам и меняющимся условиям, с акцентом на обеспечение технологической независимости России и создание устойчивой цифровой экосистемы.

2. Федеральный проект «Цифровое государственное управление».

Как было установлено в процессе исследования, Федеральный проект «Цифровое государственное управление» является одним из ключевых компонентов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект запущен в 2019 году с первоначальным сроком реализации до 2024 года, впоследствии продлен до 2030 года [5, с. 122].

Основная цель данного проекта заключается во внедрении цифровых технологий и платформенных решений в сферу государственного управления для повышения качества государственных услуг и эффективности деятельности органов власти.

Рассмотрим ключевые направления и достижения данного проекта.

Таблица 1. Проблемы, перспективы и вызовы реализации программы «Цифровая экономика».

Проблемы и перспективы	Вызовы и возможности	Описание
Проблемы реализации программы	Технологические вызовы	1. Зависимость от иностранных технологий и комплектующих; 2. Сложности в разработке конкурентоспособных отечественных решений; 3. Недостаточная интеграция между различными государственными информационными системами.
	Кадровые проблемы	1. Дефицит квалифицированных IT-специалистов; 2. «Утечка мозгов» в IT-сфере; 3. Недостаточный уровень цифровых компетенций у государственных служащих.
	Финансовые ограничения	1. Необходимость оптимизации расходов в условиях экономических вызовов; 2. Сложности с привлечением частных инвестиций; 3. Неравномерное финансирование различных направлений программы.
	Административные барьеры	1. Межведомственные разногласия и дублирование функций; 2. Бюрократические препятствия при внедрении инноваций; 3. Сложности в координации между федеральным и региональным уровнями.
Перспективы развития	Усиление технологического суверенитета	1. Развитие отечественных операционных систем и программного обеспечения; 2. Создание российских аналогов ключевых цифровых платформ; 3. Локализация производства критически важного оборудования.
	Углубление цифровой трансформации отраслей	1. Интеграция цифровых технологий в промышленность, сельское хозяйство, транспорт; 2. Развитие цифровых экосистем в социальной сфере; 3. Внедрение передовых технологий в городскую среду («умные города»).
	Развитие международного сотрудничества в новых условиях	1. Укрепление цифрового взаимодействия со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС; 2. Создание альтернативных глобальным цифровых платформ и стандартов; 3. Обмен опытом и технологиями с дружественными странами.

Развитие портала Госуслуги, в настоящее время число пользователей данного портала превышает 100 млн. человек. На госуслугах произошло увеличение количества доступных электронных услуг (более 200 федеральных и тысячи региональных). Так же было разработано мобильное приложение «Госуслуги» с расширенным функционалом.

Внедрение концепции «Суперсервисов» портала Государственные услуги. В рамках развития данного сервиса, произошел запуск суперсервисов «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», осуществлена разработка суперсервисов «Цифровое исполнительное производство», «Онлайн помощь при инвалидности», осуществляется реализация принципа «Жизненные ситуации» вместо ведомственного подхода.

Так же Правительство РФ осуществляет проактивное предоставление услуг, к примеру таких как: автоматическое назначение некоторых пособий и выплат, уведомления о положенных льготах и услугах, реализация принципа «социального казначейства» [10, с. 402].

В рамках цифровой трансформации государственного управления, было осуществлено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволила увеличить количество запросов через СМЭВ до миллиардов в год. Так же произошло расширение состава участников системы и модернизация до версии СМЭВ 3.0 с улучшенной архитектурой.

В настоящее время производится Цифровизация внутренних процессов управления государством, к примеру, внедрение системы электронного документооборота в федеральных органах власти и создание ведомственных центров компетенций по цифровой трансформации.

В рамках развития Национальной системы управления данными (НСУД), производится создание реестра государственных информационных систем, разработка единой модели данных для государственных информационных ресурсов и формирование инфраструктуры для обмена данными между ведомствами.

Отметим определенные достижения, которые связаны с разработкой платформы «ГосТех». Осуществлен запуск в опытную эксплуатацию единой платформы для создания государственных информационных систем, произошли внедрение сервисного подхода к разработке государственных цифровых решений и осуществлены пилотные проекты с участием Минцифры, Минздрава, Минтруда и других ведомств [2, с. 18].

Развитие электронного участия граждан происходит в следующих направлениях: внедрение системы для приема и обработки обращений граждан и интеграция с порталом Госуслуги и региональными системами, а так же развитие систем мониторинга удовлетворенности качеством государственных услуг. Цифровые механизмы участия граждан происходят посредством развития платформы «Госуслуги. Решаем вместе», внедрения электронного голосования по вопросам городского развития и цифровизации общественных обсуждений нормативных актов.

Рассмотрим перспективы развития Федерального проекта «Цифровое государственное управление» до 2030 года: развитие платформы «ГосТех» как единой экосистемы государственных цифровых сервисов; внедрение искусственного интеллекта в процессы принятия управленческих решений; расширение использования данных для проактивного государственного управления; создание цифровых двойников государственных процессов и услуг; развитие биометрической идентификации для упрощения доступа к государственным услугам; Цифровизация контрольно-надзорной деятельности с применением риск-ориентированного подхода [7, с. 39].

Ожидаемые результаты развития Федерального проекта «Цифровое государственное управление»: перевод 95% массовых социально значимых услуг в электронный формат; создание единой цифровой среды для взаимодействия государства, граждан и бизнеса; полноценное внедрение датацентричного подхода в государственном управлении; сокращение издержек бизнеса на взаимодействие с государством; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных услуг.

Таким образом, отметим, что Федеральный проект «Цифровое государственное управление» продолжает развиваться, трансформируясь под влиянием новых технологических возможностей и меняющихся внешних условий, с фокусом на повышение качества взаимодействия граждан и бизнеса с государством и обеспечение технологического суверенитета России.

3. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы.

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы была утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. Она пришла на смену предыдущей Стратегии (2008-2015 гг.) и определила цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики России в

сфере применения информационных и коммуникационных технологий [9, с. 158].

Во время второго этапа реализации данной стратегии, который пришелся на 2021-2024 гг., произошла адаптация к новым условиям, а именно: осуществлена корректировка подходов с учетом пандемии COVID-19 и геополитической ситуации; произошло усиление акцента на технологическом суверенитете и информационной безопасности, принят указ «О национальных целях развития до 2030 года» с корректировкой цифровых приоритетов.

В рамках текущего этапа планирования реализуются следующие стратегические приоритеты: достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, обеспечение технологического суверенитета в критически важных сферах и развитие отечественных цифровых экосистем.

Рассмотрим перспективы развития стратегии до 2030 года.

В рамках необходимости обеспечения технологического суверенитета произошло развитие отечественной электронной компонентной базы, создание полного стека российских технологий для критически важных отраслей и формирование альтернативных технологических экосистем.

Так же в России производится цифровая трансформация производственных и промышленных отраслей, происходит внедрение цифровых двойников в промышленности и городском хозяйстве, развитие телемедицины и цифрового здравоохранения, Цифровизация транспорта и логистики [4, с. 187].

Осуществляется так же программа развития человеческого капитала, реализуются масштабные программы цифровой грамотности для всех возрастных групп, производится модернизация системы ИТ-образования, создаются системы непрерывного обучения цифровым навыкам.

Таким образом, стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы продолжает оставаться ключевым документом стратегического планирования в сфере цифрового развития страны, однако ее реализация адаптируется к меняющимся внешним условиям с усилением акцента на технологический суверенитет, информационную безопасность и создание устойчивой национальной цифровой экосистемы.

Выводы

Таким образом, в качестве итога, необходимо отметить, что Цифровая

трансформация государственного управления в РФ позволила достичь определенных успехов. Прежде всего, отметим экономическую эффективность осуществляемых мероприятий, а именно: сокращение административных издержек государства на 15-20%, мнижение затрат бизнеса на взаимодействие с государством примерно на 30%, экономия времени граждан при получении государственных услуг (более 3 млрд часов в год), снижение коррупционных рисков за счет алгоритмизации и прозрачности процессов.

Так же в Цифровой трансформации государственного управления присутствуют и социальные эффекты: повышение удовлетворенности граждан качеством государственных услуг (до 4,4 балла из 5 по данным опросов), рост доступности государственных услуг для маломобильных граждан и жителей отдаленных территорий, сокращение времени ожидания при оказании услуг в 3-5 раз, повышение прозрачности деятельности государственных органов.

Отметим так же управленческие эффекты, которые обусловлены Цифровой трансформацией государственного управления: ускорение процессов принятия решений в государственных органах, повышение качества данных для принятия управленческих решений, улучшение межведомственной координации, развитие культуры управления на основе данных.

Список литературы:

1. Алексеева М.В. Современные инструменты трансформации государственного управления в условиях цифровой экономики / М.В. Алексеева, И.А. Подройкина // Правовой порядок и правовые ценности. 2023. Т. 1. № 4. С. 9-15.
2. Гладков М.Ю. Особенности облачного управления в области цифровой трансформации сектора государственного управления // Наука и искусство управления / Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. 2024. № 3. С. 10-23.
3. Казанцева Н.Г. Институт обращений в органы власти в условиях цифровой трансформации государственного управления // Государственная власть и местное самоуправление. 2023. № 4. С. 41-44.
4. Калганов И.С. Особенности инновационных процессов в секторе государственного управления в условиях цифровой трансформации российской экономики // Государственное управление. Электронный вестник. 2024. № 102. С. 183-191.
5. Магомедов К.Р. Региональные особенности государственного управления в условиях цифровой трансформации / К.Р. Магомедов, Г.М. Шамарова // Вопросы региональной экономики. 2024. № 2 (59). С. 115-126.
6. Мусаева Б.М. Государственное управление в условиях цифровой трансформации / Б.М. Мусаева, С.Ю. Платошкина, М.В. Макаров // Деловой вестник предпринимателя. 2024. № 1 (15). С. 67-72.
7. Осечкина А.С. Некоторые проблемы государственного управления в условиях цифровой трансформации общества // Обществознание и социальная психология. 2023. № 6-4 (50). С. 37-42.
8. Харченко К.В. Модели компетенций государственных гражданских служащих в условиях цифровой трансформации государственного управления // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2023. № 1. С. 79-89.
9. Чернявская Ю.А. Цифровая трансформация государственного управления в современных условиях / Ю.А. Чернявская, А.В. Лавров // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 12-1. С. 156-162.

10. Чугунова Ю.В. Перспективы развития государственного управления в условиях цифровой трансформации // Молодой ученый. 2023. № 47 (494). С. 401-403.

Bibliography

1. Alekseeva M.V. Modern instruments of public administration transformation in the context of digital economy / M.V. Alekseeva, I.A. Podroikina // Legal order and legal values. 2023. Vol. 1. № 4. P. 9-15.
2. Gladkov M.Yu. Features of cloud management in the field of digital transformation of the public administration sector // Science and art of management / Bulletin of the Institute of Economics, Management and Law of the Russian State Humanitarian University. 2024. № 3. P. 10-23.
3. Kazantseva N.G. Institute of appeals to authorities in the context of digital transformation of public administration // State power and local self-government. 2023. № 4. P. 41-44.
4. Kalganov I.S. Features of innovation processes in the public administration sector in the context of digital transformation of the Russian economy // Public administration. Electronic Bulletin. 2024. № 102. P. 183-191.
5. Magomedov K.R. Regional Features of Public Administration in the Context of Digital Transformation / K.R. Magomedov, G.M. Shamarova // Issues of Regional Economics. 2024. № 2 (59). P. 115-126.
6. Musayeva B.M. Public Administration in the Context of Digital Transformation / B.M. Musayeva, S.Yu. Platoshkina, M.V. Makarov // Business Bulletin of the Entrepreneur. 2024. № 1 (15). P. 67-72.
7. Osechkina A.S. Some Problems of Public Administration in the Context of Digital Transformation of Society // Social Science and Social Psychology. 2023. № 6-4 (50). P. 37-42.
8. Kharchenko K.V. Models of competencies of state civil servants in the context of digital transformation of public administration // Management and business administration. 2023. № 1. P. 79-89.
9. Chernyavskaya Yu.A. Digital transformation of public administration in modern conditions / Yu.A. Chernyavskaya, A.V. Lavrov // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. № 12-1. P. 156-162.
10. Chugunova Yu.V. Prospects for the development of public administration in the context of digital transformation // Young scientist. 2023. № 47 (494). P. 401-403.